

English version below

Tabernáculo

Anónimo

Nº inventario: 66 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Tabernáculo](#)

Datación: ca. 1525-1550

Siglo: segundo cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Resurrección de Cristo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [National Museum of Scotland](#) (Edimburgo, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: A.1983.424

Historia del objeto

Aunque se desconoce el emplazamiento original del tabernáculo, tanto su tipología como su policromía sugieren un posible origen en Castilla y León, concretamente en la región de Tierra de Campos. Este territorio incluye parte de las actuales provincias de León, Zamora, Palencia y Valladolid. El tabernáculo recuerda algunos trabajos de Juan de Anchieta, un escultor documentado trabajando en el País Vasco, Valladolid, León, Burgos y Navarra (García Gainza, 2008). Recientemente, la casa de subastas Hôtel Drouot incluyó en el [lote 160](#) un tabernáculo similar a este, posiblemente también procedente de Tierra de Campos. En cualquier caso, planteamos tal hipótesis, a falta de más información al respecto.

En la década de 1920, el tabernáculo salió de España rumbo a los Estados Unidos: [Addison Mizner](#), arquitecto y diseñador estadounidense, adquirió la pieza en España con el propósito de vendérsela a [Alfred Elliot Dieterich](#), para quien estaba construyendo una residencia de estilo español en Montecito, conocida como *Casa Bienvenida*. Posteriormente, la pieza pasó a manos de los comerciantes [Loewi-Robertson Inc.](#), quienes la vendieron al National Museum of Scotland en 1983, donde permanece en la actualidad.

Información proporcionada por Félix Zorzo.

Descripción

Se trata del fragmento de un tabernáculo. La madera ha sido policromada y dorada para dotar de

mayor riqueza a al pieza. En los laterales del tabernáculo aparecen las figuras de los evangelistas, mientras que en el centro está Cristo resucitado encima del sepulcro junto a los soldados romanos dormidos.

Ubicaciones

- ca. 1983

MUSEO

[National Museum of Scotland, Edimburgo \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1983

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Loewi-Robertson Inc., Los Ángeles \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1927 - tercer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Alfred Elliot Dieterich, Millbrook \(Estados Unidos\)](#)

- primer cuarto del s.XX - segundo cuarto del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Addison Mizner, Florida \(Estados Unidos\)](#)

- mediados del s.XVI - ca. 1920

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- GARCÍA GAINZA, María Concepción (2008): *Juan de Anchieta: escultor del Renacimiento*, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, Madrid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Tabernacle

[Anónimo](#)

Inventory number: 66 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Tabernacle](#)

Date: ca. 1525-1550

Century: Second quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Resurrección de Cristo](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [National Museum of Scotland](#) (Edimburgo, United Kingdom)

Inventory number in current collection: A.1983.424

Object History

Although the original location of the tabernacle remains unknown, both its typology and polychromy suggest a possible origin in Castilla y León, specifically in the Tierra de Campos region. This area includes parts of the current provinces of León, Zamora, Palencia, and Valladolid. The tabernacle resembles certain works by Juan de Anchieta, a sculptor documented as working in the Basque Country, Valladolid, León, Burgos, and Navarra (García Gainza, 2008). Recently, the Hôtel Drouot auction house included a similar tabernacle in [Lot 160](#), possibly also originating from Tierra de Campos. Nevertheless, this hypothesis remains tentative, pending further information.

In the 1920s, the tabernacle left Spain bound for the United States. Addison Mizner, an American architect and designer, acquired the piece in Spain intending to sell it to Alfred Elliot Dieterich, for whom he was constructing a Spanish-style residence in Montecito, known as Casa Bienvenida. Subsequently, the piece came into the possession of the dealers Loewi-Robertson Inc., who sold it to the National Museum of Scotland in 1983, where it remains to this day.

Information provided by Felix Zorzo.

Description

This is a fragment of a tabernacle. The wood has been polychromed and gilded to give the piece greater richness. On the sides of the tabernacle are the figures of the Evangelists, while in the centre is the risen Christ above the sepulchre and next to the sleeping Roman soldiers.

Locations

- ca. 1983

MUSEUM

[National Museum of Scotland, Edimburgo \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1983

DEALER/ANTIQUARIAN

[Loewi-Robertson Inc., Los Ángeles \(United States\)](#)

- ca. 1927 - Third quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[Alfred Elliot Dieterich, Millbrook \(United States\)](#)

- First quarter of the XX - Second quarter of the XX

DEALER/ANTIQUARIAN

[Addison Mizner, Florida \(United States\)](#)

- Mid XVI - ca. 1920

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- GARCÍA GAINZA, María Concepción (2008): *Juan de Anchieta: escultor del Renacimiento*, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, Madrid.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [National Museums of Scotland](#), Edimburgo.

